

ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ МОВНОЇ ГРИ У КАЗЦІ Л. КЕРОЛЛА «АЛІСА У ДИВОСВІТІ»

Козій О. Б. (Кропивницький, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-9478-9502>

ABSTRACT. L. Carroll's style is sometimes compared with the literary discoveries of Franz Kafka, Marcel Proust and James Joyce, and the work itself is called not only a wonderful fairy tale for children, but also a masterpiece of describing the activities of the human subconscious. This is probably the only case in the history of writing when the same text contains two completely different books: one for children and one for very adults. «Alice» for adults is a masterpiece, the key idea of which is the analysis of human thinking immersed in sleep. Not the last role in the creation of this phenomenon was played not only by the narrative manner, numerous allusions, author's neologisms, but also by the way of graphic design of the work.

The study is devoted to the study of graphic stylistic devices in L. Carroll's fairy tale «Alice in Wonderland», which is a literary and general cultural phenomenon. Its phenomenality lies in the skillful combination of linguistic and extra-linguistic factors that create a picture of the artistic world of a fairy tale.

KEYWORDS: cultural phenomenon, graphic stylistic means, expressive graphics, artistic world, font selection, language game, linguistic and non-linguistic factors.

Стиль Л. Керролла іноді порівнюють із літературними відкриттями Франца Кафки, Марселя Пруста і Джеймса Джойса, а сам твір називають не лише чудовою казкою для дітей, а й шедевром опису діяльності людської підсвідомості. Це, певне, єдиний випадок в історії писемності, коли один і той же текст містить дві зовсім різні книжки: одну для дітей й одну для дуже дорослих людей. «Аліса» для дорослих є шедевром, ключовою думкою якого є

аналіз людського мислення, зануреного в сон. Не останню роль у створенні цього феномена зіграла не лише оповідна манера, численні алюзії, авторські неологізми, а спосіб графічного оформлення твору.

Дана розвідка має на меті дослідженні ролі стилістичних засобів графічного оформленні тексту казки Л. Керролла «Аліса у Дивосвіті». Тож спробуємо проаналізувати різновиди та роль графічних засобів у творі Л. Керролла.

До основних графічних засобів виразності відносять абзацне членування, розділові знаки, нумерацію, шрифтові засоби, поєднання шрифтів різних мов, виділення кольором, підкреслення, навмисний поділ на склади, створення фігурних елементів (найчастіше в поетичних художніх творах) тощо.

Мовна гра як особливість стилю Л. Керролла виконує в його текстах дві важливі функції. З одного боку, мова є головною зброєю «конкуруючих» сторін у грі, що ними моделюється, й від віртуозності Аліси у вербальних баталіях із жителями Країни Чудес безпосередньо залежить її становище у цьому світі. З іншого боку, мовна гра, особливо створення неологізмів, використання графічних засобів виділення, стають способами побудови нового, оригінального тексту та нереально-реального світу. ігрові трансформації художньої мови стають засобом подолання рамок ігрового простору і властивої йому замкнутості.

Ігрова поетика Л. Керролла включає в себе всю систему художніх засобів, що сприяють створенню ігрової атмосфери тексту, яка складається з особливо оформленого ігрового простору і специфічного способу побудови композиції у вигляді ігрової партії.

У творі Л. Керролла простежуємо два види шрифтових засобів – прописні літери та курсив. Курсивне виділення (таких випадків у казці всього три) спостерігається лише в першому розділі, коли Аліса вперше зустрічається з Кроликом. Одягнений як справжній джентльмен, він витягає з кишені годинника: «*the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket*»¹⁶. За

¹⁶ Тут і далі цитування тексту за електронним ресурсом: Lewis Carroll. Alice's adventures in

допомогою курсивного виділення автор підкреслює здивування героїні, котра ще не встигла при звичаїтися до алогічних реалій Країни Чудес: сам факт наявності у Кролика годинника і жилета й те, що він може ним користуватися.

Падаючи вниз і розмірковуючи про будову світу, Аліса подумки переноситься на урок географії. Вона хоче знати, куди потрапить, пролетівши крізь землю. Саме прийменник *крізь* («*through the earth*») і виділений курсивом. Це ще один крок назустріч при звичаєнню до нових реалій. Третім і останнім є спроба подолати процес вільного падіння, який Л. Керролл, що був математиком, наділяє рисами вакууму. Аліса намагається зробити реверанс перед уявним співрозмовником, проте усвідомлює неможливість цього: «*And she tried to curtsy as she spoke-fancy curtsying as you're falling through the air!*»

Модальні, допоміжні дієслова та дієслова-зв'язки, виділені прописними літерами, підкреслюють можливість чи неможливість виконання певної дії в умовах реалій художнього світу казки: «*I do wish they WOULD put their heads down!*», «*they WOULD not remember the simple rules*», «*What a number of cucumber-frames there must be!*» thought Alice. *'I wonder what they'll do next! As for pulling me out of the window, I only wish they COULD!*», «*How CAN I have done that?*», «*That WILL be a queer thing, to be sure!*», «*I DON'T know,*' said the Caterpillar», «*Leave off that!*» screamed the Queen. *'You make me giddy.'* And then, turning to the rose-tree, she went on, *'What HAVE you been doing here?'*», «*Very soon the Rabbit noticed Alice, as she went hunting about, and called out to her in an angry tone, 'Why, Mary Ann, what ARE you doing out here?'*»

Виділення присвійних займенників при передачі спілкування між Березневим Зайцем та Капелюшником про час засвідчує, по-перше, їх шанобливе ставлення до цієї категорії, а по-друге – слугує персоніфікації самого часу. На користь останнього свідчить вживання займенника *Він* (HE) замість *Воно* (IT). В перекладі цей ефект досягається шляхом увиразнення епітетом *живий*:

«*Does YOUR watch tell you what year it is?*»

Which is just the case with MINE,' said the Hatter»;

«If you knew Time as well as I do,' said the Hatter, 'you wouldn't talk about wasting IT. It's HIM» (Якби ти знала Час так, як я, – насупився Капелюшник, – ти б цього не казала, бо Він – живий).

У сукупності виділення присвійних займенників та допоміжних дієслів увиразнюють наказовість: *«YOU'D better not talk! 'said Five. 'I heard the Queen say only yesterday you deserved to be beheaded!»*

Категорична заява Аліси *«Besides, SHE'S she, and I'm I»* створює враження її адаптації до ірреальної реальності та знайдення свого місця у ній.

Виголошення правила автор передає прописними літерами, що надає йому рис документально зарегламентованого закону у художньому світі «Аліси»: *«Rule Forty-two. ALL PERSONS MORE THAN A MILE HIGH TO LEAVE THE COURT».*

Автор казки також звертається до пародій на поетичні твори, що у реальності створеного ним світу набувають значення його (цього світу) реалій. Це зокрема: *«HOW DOTH THE LITTLE BUSY BEE»*, *«YOU ARE OLD, FATHER WILLIAM»*, *«'TIS THE VOICE OF THE SLUGGARD»* тощо.

Письменник вдається до графічного виділення не лише слів, а й їхніх частин, що можемо спостерігати у пісеньці про суп:

Beau-ootiful Soo-oop!

Beau-ootiful Soo-oop!

Soo-oop of the e-e-evening,

Beautiful, beauti-FUL SOUP!'

У цьому уривку наявне також навмисне членування на склади.

Отже, особливістю казки Л. Керролла є надзвичайно велика художня цінність твору, що виявляється в багатстві стилістичних засобів та прийомів і неоднозначно сприймається читачами через структуру самого тексту. Важливою є установка письменника на взаємодію між текстом і читачем. Сприйняття останнім тексту буде якісно іншим, залежно від того, чи розуміє читач ігрову природу твору, чи сприймає його як звичайний текст. Елементами гри стають

персонажі, оповідна манера твору та використані автором мовні засоби різних рівнів.

REFERENCES

Jaques, Z., & Giddens, E. (2016). *Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass: A Publishing History*. Routledge. (in English).

Lewis, C. (1865). *Alice's adventures in Wonderland*. Available at: TheLib.Ua (in English).

Pudney, J. (1976). *Lewis Carroll and His World*. Charles Scribner's Sons. (in English).

Susina, J. (2009). *The Place of Lewis Carroll in Children's Literature*. Routledge. (in English).

Weaver, W. (1964). *Alice in Many Tongues: The Translations of Alice in Wonderland*. Madison, Wisconsin : University of Wisconsin Press. (in English).